

Формирование и совершенствование речевых умений и профессиональной компетентности будущих специалистов лингвистов.

Ismailova Dilfuza Akramovna
Teacher, the Department of Primary Education Methodology, Jizzakh
State Pedagogical Institute

Исмаилова Дильфуза Акрамовна
Преподаватель кафедры методики начального образования
Джизакского государственного педагогического института
Ismailova Dilfuza Akramovna
Jizzax davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim metodikasi
kafedrası o'qituvchisi

Annotation: Modern requirements and tasks of education in the study of foreign languages by students, their speech and communication activities in the study of the language. Systematic continuing education for the purpose of integration. Psychological and pedagogical research of scientists in order to form a professionally competent specialist.

Аннотация: Современные требования и задачи образования в изучении иностранных языков студентами их речевая и коммуникативная деятельность в изучении языка. Системное непрерывное образование в целях интеграции. Психолого – педагогические исследования ученых в целях формирования профессионально компетентного специалиста.

Annotatsiya: Talabalar tomonidan chet tillarni o'rganishda ta'limning zamonaviy talablari va vazifalari, ularning tilni o'rganishdagi nutq va kommunikativ faoliyati. Integratsiya maqsadida tizimli uzluksiz ta'lim. Kasbiy barkamol mutaxassisni shakllantirish maqsadida olimlarning psixologik-pedagogik izlanishlari.

Ключевые слова: Речевое умение, лингвокультурология, этикет, коммуникация, инновационные методика, организация, мотивация, педагогика, психология, ИКК, метокогнативность.

Коренное реформирование в общественной и духовной сферах нашей страны направлено, в первую очередь, на обеспечение стабильности, благополучия народа и

духовно-нравственного роста всех граждан общества. С этой целью перед высшим образованием поставлена задача подготовки специалистов, по-современному мыслящих, отвечающих запросам современного общества, кадров новой формации, активных участников всех инновационных изменений, происходящих в Республике.

Также в нормативных документах отмечено, что «...наше общество открыто для взаимодействия различных культур, их диалога и взаимообогащения». Поэтому обучение основам культурного диалога приобретает в наше время статус жизненного императива во всех сферах речевого развития. Среди многих аспектов обучения иноязычному речевому умению необходимо выделить этикет речевого поведения. Этикет речевой деятельности требует обращения к лингвокультурологическому аспекту его исследования и обучения. Этикет речевой деятельности выступает как одно из основных средств для овладения коммуникативной и поведенческой культурой, имеет глубинный характер и находит свое отражение во всех компонентах иноязычной речевой деятельности: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической.

В современных информационно - коммуникационных условиях ведущая роль отводится интерактивности среди студентов, изучающих иностранный язык, для формирования учителя нового типа - социокультурной личности.

В системе непрерывного образования в целях интеграции в международное образовательное пространство применяются общеевропейские рекомендации по владению языками CEFR, предусматривающие 6 уровней пользователей: начинающий – A1, A2; свободный – B1, B2; профессиональный – C1, C2. Для выявления направлений адаптации рекомендаций CEFR был проведен поиск, пилотирование каждого этапа изучения языков посредством внедрения различных форм, методов и средств обучения иностранным языкам, призванных способствовать развитию инновационных методик обучения, изданию материалов по изучению, оценке уровня усвоения иностранных языков, организации и проведению различных мотивационных конкурсов по вышеназванным процессам в системе непрерывного образования, что в целом позволяет создать платформу качества образования.

На основе вышесказанного многие специалисты предлагают особое внимание уделять развитию речевых умений на основе диалога социокультур, предполагающего развитие комплекса знаний истории и современных реалий общества, говорящем на иностранном языке, со знаниями особенностей культуры, обычаев и ритуалов, бытующих в обществе, говорящем на том языке.

Акустические – это такие трудности, которые связаны с дифференциацией на слух гласных и согласных звуков в составе близких по звучанию и поэтому легко интерферируемых слов. С целью преодоления трудностей овладения языком вообще, его произношением в частности, повышения уровня произносительных навыков у учащихся-узбеков были выдвинуты следующие гипотезы о рациональной организации обучения русскому языку в узбекском образовательном учреждении.

В психолого-педагогических исследованиях зарубежных ученых особенно актуальной в последнее время стала проблема формирования профессионально компетентного специалиста в любой сфере современного производства. В разработанной американской социальной наукой модели «компетентного работника», которая привлекает все большее внимание в мире труда, акцентируется та часть спектра индивидуально – психологических качеств, которую составляют самостоятельность, дисциплинированность, коммуникативность, потребность в саморазвитии. Западноевропейские модели компетентности сконцентрированы на таких качествах, как: умение самостоятельно находить пути решения комплексных задач; самостоятельное владение новыми знаниями, умениями и навыками; положительное представление о своей личности; способность гармоничного общения, умение вести себя в коллективе. Академические колледжи в США изменили ориентацию от узкоспециальной (функциональной) подготовки специалиста к развитию способностей творческой деятельности как главной цели, которая подчиняет себе все остальные.

В психолого-педагогической и методической литературе понятие «компетентность» получило широкое распространение сравнительно недавно. Так, в конце 1960 – начале 1970-х гг., в США в конце 1980-х в Странах Запада, а гг. зарождается специальное направление – компетентностный подход в образовании. В тот период развития методической науки не существовало точного определения понятий «компетентность» и «компетенция». Различные учёные выдвигали свои гипотезы по данному вопросу. Шотландский ученый Джон Равен посвятил исследованию вопроса компетенций большую часть своей научной деятельности.

Иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК) имеет довольно продолжительную историю изучения. На современном этапе до сих пор отсутствует единое определение термина, как нет и единого мнения в определении компонентного состава ИКК. Терминологические различия обнаруживаются в характере знаний, навыков и умений, которыми оперирует говорящий (слушающий) в процессе порождения или воспроизведения иноязычных речевых произведений, а также в тех способностях и

качествах, которые могут быть развиты в процессе овладения определенной совокупностью иноязычных знаний и умений.

Одни авторы (Гез, 1984; Халеева, 1989; Hymes, 1983 и др.) представляют данную компетенцию как способность интерпретировать и производить высказывания в соответствии с ситуацией коммуникации и социокультурными правилами данного общества.

Характеризуя сущность коммуникативной компетенции в изучаемом языке, Н.И. Гез трактует ее как способность правильно использовать язык в разнообразных социально-детерминированных ситуациях.

Другие авторы (Вятютнев, 1983; Кавнатская, 1999; Сафонова, 1991; Соколова, 1999; Canale M., 1980; Hymes, 1972; Kupper-Herr, 1982) указывают на возможность описания коммуникативно-практических целей в терминах иноязычной коммуникативной компетенции, представляющей собой «определенный уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, навыками и умениями, позволяющими обучаемому коммуникативно-приемлемо и целесообразно варьировать свое речевое поведение в зависимости от функциональных факторов одноязычного или двуязычного общения...». Как показал анализ различных трактовок понятия ИКК, проведенный, под этим видом компетенции понимается способность и готовность осуществлять иноязычное общение в определенных программой требованиях, которые, в свою очередь, опираются на комплекс специфических для иностранного языка знаний, умений и навыков, таких, как владение языковыми средствами и процессами порождения и распознавания речи; грамматические знания, умения, навыки, лексические знания, умения, навыки (с учетом социокультурного лексического минимума); орфографические знания, умения, навыки; произносительные умения и распознавание речи на слух, а также как дополнительный элемент – умение добиться взаимопонимания, выйти из затруднительного в языковом отношении положения и т.д. то есть в настоящий момент теоретическое понимание ИКК определяется совокупностью специфических для иностранного языка знаний, умений, навыков.

Исходя из вышесказанного, можно заключить следующее: иноязычная коммуникативная компетенция является частью общей и профессиональной компетенций и выступает в качестве основной цели в подготовке будущего учителя иностранного языков в высшем образовательном учреждении, а показателем ее сформированности является умение выпускника адекватно использовать нормы социального поведения и речевого этикета в общении с представителями других культур в заданном ситуативном контексте. ИКК рассматривается учеными как сложное, многокомпонентное образование. При этом

существует значительная вариативность выделяемого авторами компонентного состава ИКК, что связано со сложностью, многоплановостью процесса общения. Многочисленные модели ИКК предполагают ее различное членение на составляющие компоненты.

Это система, элементы которой являются взаимосвязанными и взаимозависимыми и синергетически обеспечивают ее функционирование как целого. Успешное функционирование системы в целом зависит от функционирования каждой из ее частей, поэтому очевидна необходимость включения всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции в процессе преподавания иностранных языков.

Важно также отметить, что среди компонентов ИКК, выделяемых большинством исследователей, содержание некоторых выходит за рамки исключительно знаний, умений и навыков, специфичных для иностранного языка, и включает умения, подразумевающие и определенный уровень социальной компетентности говорящего (например, социокультурный и социолингвистический компоненты).

Так, например, согласно В.В. Сафоновой, в состав иноязычной коммуникативной компетенции входят:

- 1) языковая компетенция;
- 2) речевая компетенция;
- 3) социокультурная компетенция, которая, в свою очередь, делится на:
 - а) лингвострановедческую компетенцию;
 - б) социолингвистическую компетенцию;
 - в) культуроведческую компетенцию.

Анализ научно-методических исследований показал, что существуют разнообразные лингводидактические системы изучения иностранного языка, которые по своему характеру имеют сильные отличия. Несмотря на различия, в их исследованиях акцентируются возможности обучающегося к речевой деятельности. Разработанная концептуальная схема основана на когнитивных речевых умениях.

Кроме этого, выявлены психологические установки формирования речевой компетенции: мнение студентов об обществе, о социальных отношениях. Речевая компетенция способна развить умения оценивать информацию, развивать внимание и мыслительную деятельность участника беседы, рефлексировать тактику общения, владение речевой культурой.

Обобщая вышеизложенный материал, мы пришли к выводу: речевую деятельность на изучаемом языке необходимо исследовать как итог профессиональной подготовки студентов, готовность к иноязычной деятельности в разнообразных социальных условиях жизни. Речевая деятельность студентов - работа над собой как личностью, поскольку любой

процесс коммуникации подразумевает индивидуальный подход личности к самому процессу коммуникации, предмету обсуждения, и большая роль в успешности этой деятельности отводится метакогнитивным процессам. Таким образом, опираясь на изложенное выше, предлагается структура совершенствования речевых умений у будущего учителя при обучении его языку, которая представлена на рисунке ниже.

Для совершенствование речевых умений студентов нефилологических направлений образования в контексте социокультурной компетентности выявлены инновационные условия, при которых данный процесс будет протекать более успешно. Обоснованные в процессе исследования инновационные условия совершенствования коммуникативных умений студентов нефилологических направлений образования в контексте социокультурной компетентности с использованием технологии веб-квест требуют:

- 1) активизации мыслительной деятельности студентов посредством создания благоприятного психологического климата
- 2) формирования проективного мышления с целью выработки умений у будущих специалистов прогнозировать речевую ситуацию;
- 3) соотношения источников учебной информации на родном языке и изучаемом языке;
- 4) отбора учебных материалов проблемного характера;
- 5) развития рефлексивных умений у будущих специалистов с целью интенсификации их самостоятельной деятельности.

Использованная литература:

1. Мирзиёев. Ш. М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа Доклад избранного Президента Республики

Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан. - Т.: Узбекистан, 2017.

2. Постановление Кабинета Министров РУз «О разработке и внедрении государственных образовательных стандартов для системы непрерывного образования» от 5 января 1998 г., №5

3. Постановление Кабинета Министров РУз «О разработке и внедрении государственных образовательных стандартов для системы непрерывного образования» от 5 января 1998 г., №5

4. Абдуллаева Ш.Ш. Педагогические технологии развития познавательных творческих способностей младших школьников: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Ташкент: УзНИИПН, 1997.

5. Антоненко Т.А. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в условиях информационного образовательного пространства: к постановке проблемы // Вестник Томского государственного университета. - 2006. – Том 291.

6. Бим И.Л. Цели обучения иностранному языку в рамках базового курса // Иностр. языки в школе. - 1996. - № 1.

7. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностноориентированного образования. - Ростов н/Д.: Изд-во РГПУ, 2000.